

DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL DE TANQUES EM SÉRIE INTEGRADA A UM SISTEMA SUPERVISÓRIO

Luiza Custódio Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-2141-8454

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5810-8351

Thiago Vaz da Costa
Faculdade de Engenharia Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0220-3445

Vitor Henrique Carvalho de Moraes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-7082-3667

Luan Rafael Pereira Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-7671-9742

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma bancada didática de tanques em série, projetada para a análise de dinâmicas típicas de processos industriais e para o ensino de técnicas de controle e automação. O projeto abrange a construção da estrutura física, a automação do sistema e a implementação embarcada por meio da concepção de uma placa de circuito impresso (PCI), utilizando como unidade central o microcontrolador ESP32 DevKit. Além disso, a plataforma foi integrada com o sistema supervisório ScadaBR por meio da comunicação Modbus TCP, permitindo o monitoramento em tempo real das variáveis do processo. Baseada em tecnologias *open source*, a solução proposta apresenta baixo custo e possibilita a realização de atividades práticas envolvendo modelagem, identificação de sistemas e projeto de controladores em um ambiente unificado.

Palavras-Chave- Bancada Didática, ScadaBR, Sistemas Embarcados, Tanques em Série.

DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF A SERIES TANKS EXPERIMENTAL BENCH WITH A SUPERVISORY SYSTEM

Abstract - This paper presents the development of a didactic setup of tanks in series, designed for the analysis of typical industrial process dynamics and for teaching control and automation techniques. The project encompasses the construction of the physical structure, system automation, and embedded implementation through the design of a printed circuit board (PCB), using the ESP32 DevKit microcontroller as the central unit. In addition, the platform was integrated with the ScadaBR supervisory system via Modbus TCP communication, enabling real-time monitoring of process variables. Based on open-source technologies, the proposed solution offers low cost and enables

practical activities involving modeling, system identification, and controller design within a unified environment.

Keywords - Embedded systems, Experimental bench, ScadaBR, Series tanks.

I. INTRODUÇÃO

A formação em engenharia contempla diferentes metodologias de ensino, destacando-se a aprendizagem ativa, a qual apresenta maior retenção e compreensão conceitual quando comparada às abordagens exclusivamente expositivas, sendo especialmente eficaz na resolução de problemas complexos que demandam análise e integração de múltiplas variáveis [1]. Nesse contexto, bancadas didáticas configuram-se como estratégia didática relevante, pois promovem a aproximação entre modelagem teórica e comportamento físico real dos sistemas. Contudo, soluções experimentais comerciais, além de apresentarem elevado custo de aquisição, podem restringir a autonomia do estudante ao oferecerem configurações pré-definidas e pouco flexíveis, limitando o desenvolvimento pleno de habilidades práticas [2].

Diante desse cenário, este trabalho propõe um projeto de baixo custo de um sistema de dois tanques em série, com o objetivo de reproduzir comportamentos dinâmicos típicos de processos industriais. Sistemas com interação entre tanques apresentam acoplamento dinâmico entre variáveis e possível comportamento equivalente a atraso, características que influenciam diretamente a modelagem e o desempenho de controladores [3]. Nesse sentido, a estrutura deste trabalho também mostra-se adequada para sua utilização em estudos de controle aplicado.

A fim de viabilizar essa proposta, o projeto contempla o desenvolvimento integral da bancada, incluindo a montagem

da estrutura física e o projeto embarcado responsável pela integração entre hardware e software por meio de tecnologias acessíveis, destacando-se a concepção e fabricação de uma placa de circuito impresso (PCI) dedicada à automação do sistema, tendo como unidade central o microcontrolador ESP32 DevKit. Adicionalmente, a bancada foi integrada a um sistema de supervisão e aquisição de dados (SCADA - *Supervisory Control and Data Acquisition*), responsável por integrar as informações provenientes do sensor e os comandos destinados ao atuador ou sistema de controle, possibilitando o monitoramento, armazenamento de dados das variáveis do processo e o suporte à tomada de decisão [4]. Essa integração amplia o escopo formativo da proposta ao permitir a experimentação prática em instrumentação, sistemas embarcados, redes industriais, favorecendo a replicabilidade e o desenvolvimento de estudos em controle de processos.

II. METODOLOGIA

A realização deste trabalho foi estruturada em etapas descritas em detalhes nas seções subsequentes. Sendo, inicialmente, desenvolvida uma bancada experimental capaz de reproduzir o comportamento hidráulico de dois tanques em série, contemplando a instrumentação do sistema, com instalação de sensor, atuador e de uma unidade baseada no ESP32 para a automação e controle do processo. Para viabilizar a integração dos componentes eletrônicos, foi projetada e confeccionada uma placa de circuito impresso. E, por fim, realizou-se a integração da bancada com um sistema supervisor, permitindo o monitoramento do processo.

A. Montagem e Instrumentação da Bancada

Em primeiro momento do projeto, foi realizada a construção de uma bancada experimental que representasse de forma didática a dinâmica de dois tanques de mesmas dimensões interligados em série. A Figura 1 apresenta o diagrama P&ID desenvolvido inicialmente para orientar o projeto como um todo e viabilizar a construção e automação do sistema. A configuração adotada pelo diagrama considera três tanques: o primeiro e o segundo são responsáveis pela dinâmica do escoamento em série, enquanto o terceiro atua apenas como reservatório.

Em termos de instrumentação, o projeto possui um sensor de nível alocado no segundo tanque, responsável pela aquisição e transmissão da variável de processo para uma unidade controladora, que faz a devida regulação na vazão de entrada do primeiro tanque. Sendo assim, tem-se como instrumentos principais: um sensor de pressão diferencial, uma bomba de pequeno porte como atuador e uma unidade de aquisição e controle de dados, os quais são descritos em maior detalhe nas subseções seguintes.

1) Sensor de Pressão Diferencial

A variável de interesse neste estudo é o nível do segundo tanque, medido indiretamente a partir da pressão hidrostática exercida pela coluna de líquido, a qual é obtida por meio de um sensor de pressão diferencial MPX5010DP (Figura 2), com faixa de medição de 0 a 10 kPa. A escolha

do sensor deve-se à sua boa sensibilidade, facilidade de integração e saída aproximadamente linear em relação à pressão, permitindo estabelecer uma relação direta com a altura do líquido por meio de calibração.

Figura 1: P&ID de dois tanques em série.

Figura 2: Sensor de pressão diferencial MPX5010DP.

A calibração foi conduzida experimentalmente a partir da variação da altura da coluna de líquido em patamares previamente definidos, com aquisição dos sinais do sensor de pressão por meio do microcontrolador ESP32 e posterior processamento dos dados em ambiente Python. Para cada nível de líquido no tanque, foram calculados a média e o desvio padrão das medições. As alturas correspondentes foram obtidas com o auxílio de uma régua graduada e, com base nesses dados, ajustou-se uma regressão linear do tipo $y = ax + b$, resultando no seguinte modelo:

$$h = 0.0047 \cdot adc - 13.2156, \quad (1)$$

onde h é a altura do líquido no tanque (cm) e adc corresponde ao valor digital do conversor analógico-digital.

O modelo apresentado foi utilizado como equação de conversão do sensor durante a aquisição de dados do processo, permitindo a obtenção direta da altura do líquido em centímetros.

2) Atuador

O bombeamento da água do reservatório para o primeiro tanque é realizado por meio de uma bomba de diafragma de pequeno porte baseada em motor de corrente contínua RS-385, mostrada na Figura 3, especificada para 12V. O atuador foi selecionado por suas dimensões reduzidas, simplicidade construtiva e vazão compatível com a escala laboratorial da bancada.

Figura 3: Bomba d'água RS-385.

O acionamento da bomba é feito por uma ponte H dupla L298N, responsável por intermediar a interface de potência entre o circuito de controle e o motor. Alimentada em 12V, a ponte permite o controle da velocidade do motor por meio de sinais PWM (*Pulse Width Modulation*), possibilitando o ajuste contínuo da vazão de entrada no tanque.

3) Microcontrolador ESP32

No contexto deste projeto, o microcontrolador da placa ESP32-DevKitC-32D atuou como unidade central de processamento, realizando a automação e comunicação da bancada experimental por meio de sua ampla disponibilidade de pinos de entrada/saída programáveis e possibilidade de conectividade Wi-Fi integradas, o que permitiu a aquisição de dados, acionamento de atuadores e comunicação sem fio de forma eficiente e flexível [5].

Devido às limitações do conversor A/D interno do ESP32, optou-se pelo uso do ADS1115, que oferece maior resolução efetiva, referência de tensão mais estável e menor suscetibilidade a ruídos, garantindo medições mais precisas e repetíveis [6]. A comunicação entre o ESP32 e o conversor foi implementada via protocolo I²C, permitindo a digitalização confiável do sinal proveniente do sensor.

O controle do atuador foi realizado por sinais PWM aplicados à ponte H responsável pelo acionamento da bomba, enquanto a comunicação com o computador ocorreu pela porta serial, possibilitando a troca de comandos e variáveis de processo em tempo real. A Tabela I apresenta o mapeamento dos pinos utilizados no projeto.

Tabela I: Mapeamento dos pinos do ESP32 utilizados no projeto.

Pino ESP32	Função	Elemento Conectado
GPIO21 (SDA)	Comunicação I ² C	ADS1115 - Entrada analógica do sensor
GPIO22 (SCL)	Comunicação I ² C	ADS1115 - Entrada analógica do sensor
GPIO33	Saída PWM	Ponte H IN3 - Velocidade da bomba
GPIO32	Saída PWM	Ponte H IN4 - Velocidade da bomba
5V / GND	Alimentação	ADS1115 e módulos auxiliares

Essa configuração permitiu que o ESP32 desempenhasse simultaneamente as funções de aquisição de dados, processamento de sinais e transmissão de informações ao sistema supervisório.

B. Placa de Circuito Impresso

O desenvolvimento da placa de circuito impresso representou a etapa de consolidação de toda a instrumentação previamente descrita. A confecção da PCI teve como objetivo reunir ligações entre o sensor, a ponte H, a bomba d'água e o microcontrolador em um arranjo compacto, confiável e seguro, minimizando a necessidade de fios e riscos de mau contato. Dessa forma, assegurou-se maior robustez elétrica e mecânica ao sistema, além de facilitar tanto a operação quanto a manutenção da bancada experimental.

Com base nisso, foi elaborado o diagrama esquemático da PCI, apresentado na Figura 4, no qual se observam as interligações entre os instrumentos e o microcontrolador, anteriormente detalhadas na Tabela I.

Figura 4: Esquemático do circuito eletrônico.

No layout realizado no software KiCad e apresentado pela Figura 5, foram implementadas as trilhas de sinais entre os componentes e o microcontrolador com rotas otimizadas que favorecem estabilidade e confiabilidade da aquisição de dados e um plano de terra na parte inferior da placa.

Figura 5: Layout da PCI.

C. Interface ScadaBR

Com o objetivo de viabilizar o monitoramento e a interação em tempo real com as variáveis provenientes da unidade experimental composta por dois tanques em série, foi implementado um sistema SCADA utilizando o ScadaBR. Trata-se de um software livre que possibilita a construção de interfaces gráficas interativas, aquisição e armazenamento de dados históricos, configuração de alarmes, monitoramento em tempo real e controle remoto de dispositivos, características que o tornam adequado para aplicações didáticas e experimentais em automação e controle de processos [7].

Para possibilitar a integração entre a unidade experimental e o sistema supervisorio, foi desenvolvido um código embarcado na plataforma ESP32, utilizando a Arduino IDE com programação em C++, com suporte ao protocolo de comunicação Modbus TCP/IP. Nessa arquitetura, o microcontrolador foi configurado para atuar como servidor Modbus, disponibilizando as variáveis de processo ao ScadaBR, que opera como cliente na rede de comunicação [8]. A implementação contemplou o mapeamento de registradores Modbus para leitura e escrita das principais grandezas do sistema. Essa abordagem permitiu estabelecer uma comunicação bidirecional entre a camada de controle embarcado e a interface supervisorio.

Além de gerenciar a comunicação com o supervisorio, o código embarcado foi responsável pela atualização periódica dos registradores Modbus com base nas variáveis adquiridas pelos sensores e nos sinais calculados localmente pela ESP32. O tráfego de dados ocorreu por meio de rede Wi-Fi, utilizando pacotes TCP/IP contendo informações relativas ao *setpoint*, ao nível medido no tanque e ao sinal de acionamento da bomba. Esse arranjo possibilitou a integração contínua entre a camada de automação e o sistema supervisorio, garantindo a adequada sincronização entre aquisição e visualização.

O processo de integração iniciou-se com a criação de uma fonte de dados (*Data Source*) no ScadaBR. Nessa configuração, foram definidos o endereço IP do ESP32, a porta de comunicação e o intervalo de atualização das variáveis, estabelecendo os parâmetros necessários para a comunicação entre o supervisorio e o dispositivo embarcado, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Configuração do *Data Source* Modbus TCP/IP no ScadaBR.

Posteriormente, foram configurados os *Data Points*, responsáveis por representar as variáveis trocadas entre o controlador e o sistema supervisorio. Foram definidos pontos correspondentes ao nível do segundo tanque, ao *setpoint* configurável pelo usuário e ao sinal de controle PWM aplicado à bomba. Esses elementos constituíram a base para a visualização das grandezas do processo e para a implementação do controle remoto por meio da interface gráfica, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7: Configuração dos *Data Points* no ScadaBR.

Nome	Tipo de dado	Status	Esclave	Faixa	Offset (baseado em 0)
nível	Numérico		1	Registrador holding 0	
pwm	Numérico		1	Registrador holding 2	
set_point	Numérico		1	Registrador holding 4	
tempo_exec	Numérico		1	Registrador holding 6	

Na etapa seguinte, foi desenvolvida a interface gráfica de supervisão, estruturada com base no diagrama P&ID da unidade experimental. A tela interativa incluiu elementos representativos do processo, tais como tanques, válvulas, sensor de nível e atuador hidráulico. Cada componente gráfico foi associado aos respectivos *Data Points*, permitindo ao operador visualizar, em tempo real, o comportamento das variáveis do sistema e interagir com os parâmetros de controle.

III. RESULTADOS

A construção da estrutura física da bancada em MDF, conforme mostrada na Figura 8, resultou em um suporte que fornece rigidez e estabilidade ao conjunto. Os tanques foram construídos em acrílico translúcido, permitindo a visualização direta do comportamento dinâmico dos níveis de líquido. Já a ligação entre os tanques, realizada por meio de mangueiras pneumáticas flexíveis e de mini válvulas esfera de registro, resultou em fácil escoamento da água com possibilidade de ajustes manuais no fluxo, assegurando maior versatilidade na operação da planta.

Figura 8: Estrutura da bancada experimental de tanques em série.

Após o projeto e fabricação, obteve-se a PCI apresentada na Figura 9, que integra em uma única plataforma os circuitos de aquisição, processamento e atuação do sistema experimental.

Figura 9: PCI construída e montada para o sistema experimental.

Com a montagem concluída, foi realizada a automação e integração da bancada com o sistema supervisório, permitindo o acionamento da bomba hidráulica e o monitoramento remoto das variáveis de processo. A interface desenvolvida no ScadaBR, apresentada na Figura 10, reúne as principais informações operacionais do sistema, contendo o diagrama esquemático da bancada, a indicação em tempo real do nível do segundo tanque e o valor do sinal PWM aplicado à bomba hidráulica.

Figura 10: Interface principal do sistema supervisório.

Em complementação à tela principal, a Figura 11 apresenta os valores numéricos das variáveis e seus respectivos gráficos de tendência. Na seção Dados Gerais são exibidos o nível medido no tanque, o valor de *setpoint*, o tempo de execução e o sinal PWM aplicado ao atuador. Os gráficos permitem a análise temporal do sistema, sendo o gráfico superior referente ao nível do tanque e o inferior à variação do sinal PWM ao longo da operação, cujos perfis resultam dos testes realizados com diferentes valores de nível e de acionamento PWM aplicados à bancada.

A operação consistente observada nos gráficos, associada à visualização das variáveis em tempo real, evidenciou o correto funcionamento da comunicação e do monitoramento do processo. Os testes de comunicação confirmaram que a implementação do protocolo Modbus TCP/IP na ESP32 possibilitou o monitoramento contínuo das variáveis no supervisório, bem como o envio de comandos de referência diretamente pela interface gráfica. Durante a operação, a troca bidirecional de dados apresentou comportamento estável, refletido na atuali-

zação consistente dos gráficos e dos valores numéricos exibidos. Dessa forma, confirmou-se a viabilidade da integração entre sistemas embarcados e plataformas SCADA, bem como a aplicabilidade da bancada experimental como ferramenta didática para processos industriais.

Figura 11: Visualização gráfica das variáveis no sistema supervisório.

DADOS GERAIS	
NÍVEL	14.87 cm
SEIPOINT	15.00 cm
TEMPO DE EXECUÇÃO	565.1 s
PWM	221.7

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento completo de uma bancada experimental de tanques em série, demonstrando a viabilidade de uma plataforma didática automatizada capaz de reproduzir, de forma consistente, o comportamento dinâmico do processo e um sistema supervisório que possibilita o monitoramento remoto em tempo real das variáveis do processo. A utilização do microcontrolador ESP32, aliada a módulos eletrônicos de baixo custo e ferramentas *open source*, mostrou-se adequada para a construção de uma solução funcional, acessível e replicável, atendendo aos objetivos propostos para aplicações educacionais e experimentais. Ademais, a aquisição confiável das medições de nível do segundo tanque, bem como a atuação contínua sobre a vazão de entrada evidenciam o potencial da plataforma como ferramenta de ensino na área de controle de processos. Como continuidade do trabalho, a bancada permite a identificação do modelo dinâmico, implementação e comparação de diferentes estratégias de controle.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de Iniciação Científica no âmbito do PIBIC/CNPq/UFU, e da Universidade Federal de Uberlândia

(UFU).

REFERÊNCIAS

- [1] P. C. Wankat and F. S. Oreovicz, *Teaching Engineering*, 2nd ed., Purdue University Press, West Lafayette, 2015.
- [2] G. A. F. Oliveira, L. F. Bispo, M. G. Santos, P. S. Oliveira, and R. S. Moura, Desenvolvimento de uma banca didática de instalações elétricas prediais, de baixo custo, para utilização em laboratórios de engenharia elétrica e cursos afins, *RCTV - Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação*, vol. 6, 2020.
- [3] D. E. Seborg, T. F. Edgar, and D. A. Mellichamp, *Process Dynamics and Control*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
- [4] C. Costa (2017). *Apostila de Sistemas Supervisórios*. Acedido em 03 de março de 2026, em: https://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_%20Sistema%20Supervis%C3%B3rio.pdf.
- [5] Espressif Systems (2025). *ESP32 Technical Reference Manual*. Acedido em 03 de março de 2026, em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.
- [6] How2Electronics (2024). *How to use ADS1115 16-Bit ADC Module with ESP32*. Acedido em 03 de março de 2026, em: <https://how2electronics.com/how-to-use-ads1115-16-bit-adc-module-with-esp32/>.
- [7] ScadaBR (2023). *ScadaBR - Sistema SCADA Open Source*. Acedido em 03 de março de 2026, em: <https://scadabr.org/>.
- [8] Modbus Organization (2012). *Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*. Acedido em 28 de março de 2026, em: http://laurent.macherel.free.fr/ELT/essai_sys/Theme10/Modbus_doc_officielle.pdf.